

TAVAKKAL NAZARIYASINING ASOSIY QOIDALARI

Shavkat Azizov

Madinabonu Siddiqova

Sirojiddin Muradov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14544298>

Kirish. 1990 yil sentyabrda Kyoln shahrida faoliyat xavfsizligi bo'yicha Birinchi Butunjaxon kongressi ilmiy fan sifatida "Hayot xavfsizlikda" shiori ostida bo'lib o'tadi. Bu anjumanda dunyoning turli joylaridan kelgan olim va mutaxassislar o'zlarining ma'ruza va xabarlarida doimo "tavakkal" tushunchasiga tayandilar. Xavfsizlik bo'yicha bu tushuncha bizning texnik adabiyotlarimizda hali e'tirof qilinmagan va tarqalmagan edi. «Tavakkal» haqida V. Marshall quyidagi ta'rifni beradi, ya'ni u ta'kidlaydiki tavakkal – xavflarni amalga oshirish chastotasidir. Umumiy qilib aytganda tavakkal – xavflarni son jihatdan baholashdir. Sonli baholash – u yoki bu ko'ngilsiz oqibatlar sonining ma'lum davr ichida bo'lishi mumkin bo'lgan soniga nisbatidir.

Tavakkalni aniqlash mobaynida oqibatning sinfini ko'rsatish muhimdir, ya'ni nimaning tavakkali degan savolga javob berish kerak. Rasmiy ravishda tavakkal – bu tez-tez takrorlanishdir.

Bunday olganda bu tushunchalarni xavfsizlik muammolariga nisbatan qo'llanilganda ular orasida ancha farq bordir. Tavakkal muammolarining boshqa jihatlarini o'rganishdan oldin quyidagi misollarni keltiramiz. 1-misol. Bir yilda MDXda ishlab chiqarishida bo'ladigan inson o'lish tavakkalini aniqlang, agar har yili 14000 odam o'lsa, o'rtacha ishlaydiganlarning soni 138 million bo'lsa: demak ishlab chiqarishda bo'ladigan inson o'lish tavakkali – 10-4 ga teng. 2-misol.

Har yili mamlakatda tabiiy bo'lmagan o'limdan tashqari har xil xavflar oqibatida 500 ming kishi o'lsa, mamlakat aholisi 300 mln. bo'lsa, mamlakatda xavflar natijasida bo'ladigan aholi o'lish tavakkali quyidagicha aniqlanadi: Tavakkal sotsial va individual (yakka) turlarga bo'linadi.

Individual tavakkal alohida shaxs uchun ma'lum turdagi xavfni harakterlaydi. Sotsial tavakkal – bu bir gurux odamlar uchun bo'lgan tavakkal. Sotsial tavakkal- odamlar orasidagi hodisa chastotasi bilan zararlanganlar soni o'rtasidagi bog'lanishdir.

Tavakkal va xavflarni jamoatchilik tomonidan qabul qilish sub'ektivdir. Ko'p sonli bir vaqtdagi yo'qotishlarga olib keluvchi yagona voqealarni insonlar birdaniga sezadi va qabul qiladi. Shu vaqtda hususiy voqea natijasida bir yoki katta bo'lmagan guruh odamlarning halok bo'lish shov-shuvli xalotlarga olib kelmaydi. Ishlab chiqarishda bir kunda 40-50 odam o'lsa, mamlakat bo'yicha har xil xavflardan 1000 odam hayotdan ko'z yumadi. Ammo bu ma'lumotlar bitta avariya yoki janjalda 5-10 kishining o'lishiga qaraganda uncha tafsilotli ko'rinmaydi.

Dekabr, 2024-Yil

Bularni ma'lum bo'lgan tavakkal muammolarini ko'rganda albatta e'tiborga olish muhimdir. Tavakkalni baholashda sub'ektiv kamchilikdan voqif bo'lgan usullar va uslubiyatlarni izlash muhimligini ta'kidlaydi. Mutaxassislarning fikricha xavflarni baholashda tavakkalni qo'llash trofitop ko'rsatgichlarni ishlatishga qaraganda ustunligini ko'rsatadi.

Quyidagi jadvalda misol tariqanasida yakka individual tavakkalni tavsiflovchi xorijiy ma'lumotlarni keltiramiz. 1-jadval. Bir yilda har xil sabablardan kelib chiqqan yakka tavakkal (AQShning hamma aholisiga tegishli ma'lumotlardan). Yakka individual tavakkal 1-jadval Keltirilgan sabalar Yakka tavakkal

Avtomobil transporti 3×10^{-4}

Tushib ketish 9×10^{-5}

Yong'in va kuyish 4×10^{-5}

Cho'kish 3×10^{-5}

Zaharlanish 2×10^{-5}

O'q otar qurol 1×10^{-5}

Stanik jihoz 1×10^{-5}

Suv transporti 9×10^{-6}

Havo transporti 9×10^{-6}

Tushuvchi predmetlar 6×10^{-6}

Elektr toki 6×10^{-6}

Temir yol transporti 4×10^{-6}

Yashin toki 5×10^{-7}

Xokazo 4×10^{-5}

Umumiy tavakkal 6×10^{-4}

Yadro energiyasi (100 ta reaktorda) 2×10^{-10} Tavakkalkvantifikasiyasi. Ko'pchilik mutaxassislar tavakkal bilan afzallikni taqqoslashda inson hayotining moliyaviy o'lchovini kiritishni taklif qiladilar. Bunday yondashish ayrim shaxslar o'rtasida noroziliklarni olib kelmoqda, ular ta'kidlaydilarki inson hayoti buyukdir, uni moliyaviy jihatdan baholash mumkin emas. Lekin tajribada, insonlar xavfsizligi maqsadida bunday baholash zaruriyati mukkarar ravishda paydo bo'ladi. Agar oldimizga shunday savolni qo'ysak: "Inson hayotini qutqarish uchun qancha mablag' sarflash kerak?" AQShda xorijiy olimlarning ilmiy-tadqiqotlari bo'yicha inson hayoti 650 mingdan 7 mln. dollar atrofida baholanadi.

Tavakkalni aniqlashni 4 xil uslubiy yondashishga bo'lish mumkin:

Dekabr, 2024-Yil

1. Injenerlik – bu statistika, chastotalar hisobi, xavfsizlikning ehtimoliy taxlili va xavf daraxtlarini qurishga asoslanadi.

2. Modelli – bu alohida odamga, ijtimoiy va kasbiy guruhlariga zararli omillarning ta'sir qilish modelini qurishga asoslanadi. Bu ikkita usul (metod) hisoblarga asoslanadi, nayinki hamma vaqt ham ma'lumotlar yetarli bo'lmaydi.

3. Tekshirishga asoslangan (ekspert) bunda har xil hodisalarning ehtimolini malakasi oshgan mutaxassis (ekspert)larni so'rash bilan aniqlanadi.

4. Ijtimoiy – aholini so'rashga asoslangan. Yuqorida qayd qilingan usullar tavakkalning har xil tomonlarini ochib beradi.

Shuning uchun ularni kompleks holda qo'llash zarurdir [1]. Ma'qul bo'lgan tavakkal konsepsiyasi. An'anaviy texnika xavfsizligi qat'iy ravishda xavfsizlikni ta'minlash va hech qanday talofatlarga yo'l qo'ymaslikka asoslanadi. Tajribalarning ko'rsatishicha bunday konsepsiya texnosfera qonunlariga mos kelmaydi. Mutloq (absolyut) xavfsizlikni talab qilish insonlar uchun o'zining insonparvarligidan sotib olingan fojiaga aylanishi mumkin, shuning uchun ishlayotgan sistemalarda nolinch darajadagi tavakkalni ta'minlash mumkin emas. Hozirgi dunyo mutloq xavfsizlik konsepsiyasidan yuz o'giradi va ma'qul bo'lgan (ruhsat qilingan) tavakkalga keladi. Ma'qul bo'lgan tavakkalning mazmuni hozirgi davr vaqtida jamiyatga ma'qul bo'lgan xavfsizlikga intilishdir.

Ma'qul bo'lgan tavakkal o'zida tehnikaviy, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jihatlarni mujassamlashtiradi va xavfsizlik darajasi bilan ularni amalga oshirish imkoniyatlari o'rtasida ayrim baxslarni keltirib chiqaradi. Hammadan oldin shuni nazarda tutish kerakki, tehnik sistemalarning xavfsizligini oshirishda iqtisodiy imkoniyatlar chegaralangandir. Xavfsizlikni oshirish uchun juda ko'p mablag'lar sarf qilib, ijtimoiy sohaga katta zarar keltirish mumkin, masalan, tibbiy yordamni yomonlashtirish. Xarajatlarning oshishi bilan texnik tavakkal kamaymoqda, ammo ijtimoiy tavakkal oshib ketmoqda.

Tehnik va ijtimoiy sohalar o'rtasidagi ma'lum bir nisbatda jamiy tavakkal minimumga egadir. Shu kunda jamiyat tinchligini ta'minlash uchun, bu holatni tavakkalni tanlashda albatta e'tiborga olish muhimdir. Ayrim davlatlarda, masalan Gollandiyada, ma'qul bo'lgan tavakkal qonuniy tartibda belgilangan. Bir yilda inson o'lish yakka tavakkalining maksimal mumkin bo'lgan darajasi 10-6ga teng hisoblanadi.

Hisobga olinmaydigan darajada eng kichik bo'lgan o'lishning yakka tavakkali bir yilda 10-8ga teng. Agar biogesenoiz turlarining 5% zararlanadigan bo'lsa, ekosistema uchun maksimal ma'qul bo'lgan tavakkal hisoblanadi.

Dekabr, 2024-Yil

Ma'qul bo'lgan tavakkal konsepsiyasi hali bizning mamlakatimizda o'rganilmagan.

Nayinki ayrim mutahassislar buni o'rganishni muammoga nisbatan noinsonparvarlik tarzda yondashish deb qarab, uni tanqid ostiga olmoqda.

Haqiqatda 2-3 tartibli ma'qul bo'lgan tavakkallar "qattiq" faktlarga asoslanadi. Binobarin ma'qul bo'lgan tavakkalni o'rganish va uni fanga kiritish insonlarni himoya qilishda birdan-bir to'g'ri yo'l hisoblanadi. Tavakkal bilan boshqarish. Xavfsizlik darajasini qanday ko'taramiz? Bu xavfsizlik nazariyasi va tajribasining asosiy savolidir. Chamasi bu maqsadda mablag'larni 3 xil yo'nalishda taqsimlash lozim: - texnik sistemalar va ob'ektlarni takomillashtirish; - xizmatchilarni tayyorlash; - favqulodda holatlarni bartaraf qilish.

Aprior tahlilda har bir yo'nalish bo'yicha mablag'lar nisbatini aniqlash qiyin. Aniq ma'lumotlar va sharoitlarni qo'llagan holda mahsus tahlil zarurdir. Bunda hulosalar ancha kutilmagan bo'lishi mumkin. Tavakkalga o'tish texnosfera xavfsizligini oshirishda prinsipial yangi ehtiyojlarni ochadi. Texnikaviy, tashkiliy, ma'muriy usullarga tavakkal bilan boshqarishning iqtisodiy usullari qo'shiladi. Bularga: sug'urta (straxovanie), zararga pul kompensatsiyasi, tavakkal uchun to'lovlar va boshqalar kiradi.

Tavakkal uchun qonuniy tartibda huquqlar (kvotalar) kiritishni mutahassislar maqsadga muvofiq deb hisoblaydilar. Tavakkalni hisoblashda asoslangan ma'lumotlar zarurdir. Hozirgi kunda ma'lumotlarga bo'lgan chuqur talab dunyoning hamma joyida milliy va halqaro darajada tan olingan. Tavakkal bilan boshqarishda asosli puhta yaratilgan baza va bank ma'lumotlari va ular korxonalar, region sharoitlarida amalga oshirilgan bo'lish zarurdir. Hulosa qilib aytganda, tavakkal bilan boshqarish asosida harajat bilan tavakkalni kamaytirish hisobiga olingan foydalarni taqqoslash usuli yotadi [2].

REFERENCES

1. Rakhimov O. et al. Analysis of developmental education models in the ecological education system in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 458. – C. 06020.
2. Astanakulov K. et al. Mini crusher-shredder for farms //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 264. – C. 04038.
3. Mamatov F. et al. Potato digger with a digging workpart of the "Paraplaw" type //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 365. – C. 04021.
4. Azizov S. A. LOGISTIKANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 15. – C. 504-509.
5. Azizov S. A. et al. LOGISTIK TIZIMLAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3 SPECIAL. – C. 1194-1197.

Dekabr, 2024-Yil

6. Azizov S. A. et al. MOTOR MOYLARI–AVTOTRANSPORT VOSITALARIGA QO'YILADIGAN TALABLARNI TA'MINLASHDA ENG MUHIM OMIL //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – С. 1133-1136.
7. Kichkinayev M., Azizov S. A. AVTOMOBILLAR EKSPLOATATSIYASIDA MOTOR MOYLARINING AHAMIYATI VA ULARNI TANLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – С. 614-617.
8. Azizov S. A. METHOD OF CREATING A STUDENT PORTFOLIO IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AND POSSIBILITIES OF PRACTICAL APPLICATION //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 35. – С. 85-91.
9. Kuziev O. C. MODEL FORMATION OF INFORMATION-SIMULATED SKILLS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE ENGINEERS //Annali d'Italia. – 2021. – №. 22-2. – С. 24-26.
10. Кузиев О. Ч. ТЕХНИКА ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ АХБОРОТМОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 10. – С. 1183-1189.
11. Kuziev O. МУҲАНДИСЛАРДА КАСБИЙ АХБОРОТ МОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАҚЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МУҲИМ ТАВСИЯЛАР //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. A7. – С. 591-595.
12. Kuziev O. MAIN RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF INFORMATION MODELING IN ENGINEERS //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 7. – С. 591-595.
13. Kuziyev O. C. MODEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION-MODELING SKILLS IN FUTURE ENGINEERS //Academia Repository. – 2023. – T. 4. – №. 11. – С. 44-49.
14. Кузиев О. Ч. Психолого-педагогические основы профессионально-педагогической направленности обучения специальным дисциплинам в республике Узбекистан //Мир образования-образование в мире. – 2012. – №. 3. – С. 66-70.
15. Cho'liyevich O. Q. Z. МАКТАВ GEOMETRIYA KURSIDA ANALOGIYA METODI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 2. – С. 84-95.
16. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 6. – С. 318-323.
17. Chuliyevich K. O. Ways of Implementation in the Future of the Formation of Information and Modeling Skills in Students of the Technical Direction //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – T. 11. – С. 22-26.
18. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 6. – С. 318-323.
19. Zuparova Z. A. et al. Determination of high quality of echinaceae purpureae herba grown in Uzbekistan and the prospect of creating immunomodulatory medicinal products on its base //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – T. 24. – №. 4. – С. 2355-2366.

Dekabr, 2024-Yil

20. Zuparova Z. A., Ismoilova G. M. Determination of Some Technological Properties and Authenticity of Immunacea Bio Tablets //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 29-35.
21. Зупарова З. А. и др. ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ И ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2016-2021 ГГ., ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике. – 2021. – №. 4. – С. 84-87.
22. Jabbarova S. A., Zuparova Z. A., Ismoilova G. M. CHROMATOMASS-SPECTROMETRIC STUDY OF DRY EXTRACTS OF SEDUM L. OBTAINED BY DIFFERENT SOLVENTS //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5 (Special Issue). – С. 44-45.
23. Kizi Z. Z. A., Mukhutdinovna I. G., Akhrorovna M. T. DETERMINATION OF THE COMPOSITION AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF THE SUBSTANCE FOR IMMUNACEA BIO TABLETS //American Journal Of Biomedical Science & Pharmaceutical Innovation. – 2024. – Т. 4. – №. 01. – С. 34-38.
24. Зупарова З. А., Исмоилова Г. М. Сравнительный анализ содержания полисахаридов в эхинацеи пурпурной выращиваемой в различных регионах //Innovations in life sciences. – 2023. – С. 148-149.
25. Zuparova Z. A., Ismoilova G. M. Determining The Authenticity Of Immunacea Bio Tablets With Immunomodulatory Action //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 2637-2641.
26. Zuparova Z. A. et al. PRECLINICAL STUDIES OF DRY EXTRACT OF THE HERB OF ECHINACEA PURPUREA PRODUCED BY MEANS OF PREEXTRACTION //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 10.
27. Kamilov X. et al. Development of composition and technology of antidiabetic tablets based on medicinal plants //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 149. – С. 01047.
28. Зупарова З. А. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТАБЛЕТОК «ИММУНАЦЕЯ БИО» НА ОСНОВЕ ВЫСУШЕННОГО СОКА ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ //FARMATSIYA. – С. 80.
29. Зупарова З. А., Ризаев К. С. АССОРТИМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В 2022 ГОДУ.
30. Ачилова З. П. и др. ТИЛЛАРНИ БИР-БИРИ БИЛАН ҚИЁСЛАБ ЎҚИТИШДА ТУШУНТИРИШ МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯЛАРИ //worldly knowledge conferens. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 113-115.
31. Achilova Z. P. ISPAN VA O 'ZBEK TILLARIDA "EDAD" TUSHUNCHASI BILAN BOG'LIQ BO'LGAN KO'CHMA MA'NOLARNI IDROK ETISHNING MILLIY O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Экономика и социум. – 2024. – №. 5-1 (120). – С. 71-77.
32. Ачилова З. П. ЎЗБЕК ТАРЖИМАЧИЛИК МАКТАБИНИНГ ОҒЗАКИ ВА ЁЗМА ТАРЖИМА НАЗАРИЯСИГА БАҒИШЛАНГАН ЛИНГВИСТИК ТАДҚИҚОТЛАРИ //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 225-229.

Декabr, 2024-Ҳил

33. Салимова М., Муродиллаев Ж., Ачилова З. П. ТИЛНИ ЎРГАНИШ ЖАРАЁНИДА ЎША ХАЛҚНИНГ ЭТНОГЕНЕЗИНИ ЎРГАНИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Т. 1. – №. 10.
34. Бобожонова Т., Орзиева Н., Ачилова З. П. МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Т. 1. – №. 10.
35. Абдиева З., Суярова Д., Ачилова З. П. МУЗЕЙЛАР–ТАРИХИЙ ХОТИРАНИ ЖОНЛАНТИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Т. 1. – №. 10.
36. Mamatkulov B., Adilova Z. U., Minavarova N. J. THE IMPORTANCE OF MEDICAL EXAMINATIONS FOR YOUNG PEOPLE GETTING MARRIED //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 33. – С. 119-120.
37. Urazaliyeva I. R., Adilova Z. U., Ikromova G. A. ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE STATUS OF CHIEF AND SENIOR NURSES IN URBAN FAMILY CLINICS //International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 375-377.
38. Usmonxujayeva A. A. et al. USE OF EXTRACORPORAL PULSE WAVE THERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH OSTEONECROSE OF THE FEMURAL HEAD CAUSED BY COVID-19 //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 100-101.
39. ZU A. Z. U. A., Ikromova G. A. STRESS LOAD IN THE ACTIVITIES OF NURSE MANAGERS DURING THE COVID–19 PANDEMIC //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 74-78.
40. Adilova Z. U., Usnaddinov A. G., Oxunova M. T. Immunoprophylaxis Work Performed in Children and the Socio-Hygienic Factors that Affect Them (Literature Review) //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 179-182.
41. Алимжанова Э. А. РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ //Science and innovation. – 2022. – С. 5-9.
42. Азизова Ф. Л., Адилова З. У. БОЛАЛАР САЛОМАТЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ИЖТИМОЙ ГИГИЕНИК ОМИЛЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ : дис. – 2023.
43. Адилова З. У. Роль Медицинской Сестры В Оказании Паллиативной Помощи Больным С Онкологическими Заболеваниями //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 40-45.
44. Adilova Z., Urazaliyeva I., Usnaddinov A. MODERN VIEWS ON IMMUNOPROPHYLAXIS (LITERATURE REVIEW) //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D5. – С. 261-265.
45. Атанязов М. К., Рахимбаева Г. С. ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ. – 2024.
46. Ataniyazov M., Rakhimbaeva G. FEATURES OF THE COURSE OF ISCHEMIC STROKE IN CORONAVIRUS INFECTION //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
47. Iskandar o'g'li Q. A., Maratovna D. H., Kamaliddinovich A. M. COVID 19 INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN BEMORLARDA KOGNETIV BUZULISHLAR //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 22. – №. 8. – С. 30-33.

Dekabr, 2024-Yil

48. Rakhimbaeva G., Ataniyazov M. COMORBID ASPECTS IN COVID-19 ASSOCIATED CEREBRAL STROKE //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
49. Даминова Х. М., Атаниязов М. К. Covid 19 infeksiyasi bilan chalingan bemorlarda kognetiv buzulishlar. – 2023.
50. Хасанов Э. М., Атаниязов М. К., Азизова Р. Б. Бош мия сурункали ишемиясида доплерографик кўрсаткичларнинг ўзига хослиги: дис. – KLINIK LABORATOR DIAGNOSTIKADA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR, 2023.
51. Ишанходжаева Г. Т., Атаниязов М. К. Qon tomir etiologiyali demensiyada kognitiv buzilishlar va ularni korreksiya qilish: дис. – 2023.
52. Атаниязов М. Бош мия сурункали ишемиясида доплерографик кўрсаткичларнинг ўзига хослиги. – 2023.
53. Rakhimbayeva G. S. et al. Features of treatment and rehabilitation of COVID-19 patients with ischemic stroke //Zhurnal Nevrologii i Psixiatrii Imeni SS Korsakova. – 2023. – Т. 123. – №. 3. Vyp. 2. – С. 76-84.
54. Ataniyazov M., Rakhimbaeva G., Khamidov A. THE IMPORTANCE OF ANTICOAGULANT THERAPY IN THE RISK AND DEVELOPMENT OF HEMORRHAGIC STROKE IN COVID-19 //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 6.
55. Usmanova G. E. et al. SPECIFICITY OF BLOOD CLOTTING PARAMETERS IN HEMORRHAGIC STROKE //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 5.
56. Атаниязов М. К., Рахимбаева Г. С. ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОПРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АХАМИЯТИ. – 2024.
57. Ataniyazov M., Rakhimbaeva G. FEATURES OF THE COURSE OF ISCHEMIC STROKE IN CORONAVIRUS INFECTION //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
58. Iskandar o'g'li Q. A., Maratovna D. H., Kamaliddinovich A. M. COVID 19 INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN BEMORLARDA KOGNETIV BUZULISHLAR //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 22. – №. 8. – С. 30-33.
59. Rakhimbaeva G., Ataniyazov M. COMORBID ASPECTS IN COVID-19 ASSOCIATED CEREBRAL STROKE //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
60. Даминова Х. М., Атаниязов М. К. Covid 19 infeksiyasi bilan chalingan bemorlarda kognetiv buzulishlar. – 2023.
61. Хасанов Э. М., Атаниязов М. К., Азизова Р. Б. Бош мия сурункали ишемиясида доплерографик кўрсаткичларнинг ўзига хослиги : дис. – KLINIK LABORATOR DIAGNOSTIKADA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR, 2023.
62. Ишанходжаева Г. Т., Атаниязов М. К. Qon tomir etiologiyali demensiyada kognitiv buzilishlar va ularni korreksiya qilish : дис. – 2023.
63. Атаниязов М. Бош мия сурункали ишемиясида доплерографик кўрсаткичларнинг ўзига хослиги. – 2023.
64. Rakhimbayeva G. S. et al. Features of treatment and rehabilitation of COVID-19 patients with ischemic stroke //Zhurnal Nevrologii i Psixiatrii Imeni SS Korsakova. – 2023. – Т. 123. – №. 3. Vyp. 2. – С. 76-84.

Dekabr, 2024-Yil

65. Ataniyazov M., Rakhimbaeva G., Khamidov A. THE IMPORTANCE OF ANTICOAGULANT THERAPY IN THE RISK AND DEVELOPMENT OF HEMORRHAGIC STROKE IN COVID-19 //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 6.
66. Usmanova G. E. et al. SPECIFICITY OF BLOOD CLOTTING PARAMETERS IN HEMORRHAGIC STROKE //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 5.
67. Ашурова Ф. К. и др. Исследование биохимической активности полученных комплексов на модели острого токсического гепатита //Журнал теоритической и клинической медицины. – 2022. – Т. 3. – С. 11-14.
68. Рузибакиева М. Р. и др. Применение генотипирования полиморфизма сур3а5 для корректировки дозы такролимуса при трансплантации почки //Российский иммунологический журнал. – 2019. – Т. 13. – №. 2-1. – С. 499-502.
69. Арипова Т. У. и др. Активность фагоцитов в перитонеальной жидкости у больных наружным генитальным эндометриозом //Медицинская иммунология. – 2017. – Т. 19. – №. 5. – С. 179-180.
70. Мусаходжаева Д. А. и др. Изменение параметров врожденного и адаптивного иммунитета у детей с хроническим бронхитом на фоне глистной инвазии //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2016. – №. 3. – С. 135-138.
71. Азизова З. Ш., Ешимбетова Г. З., Жураева Д. М. Дисрегуляция ростовых факторов и плацентарная дисфункция //Российский иммунологический журнал. – 2024. – Т. 27. – №. 4. – С. 845-852.
72. Azizova Z. O 'ZBEK POPULYATSIYASIGA MANSUB TASHQI GENITAL EDOMETRIOZLI AYOLLARIDA INTERLEUKIN-6 VA UNING RS1800795 POLIMOR VARIANTINING EKSPRESSIYASI XUSUSIYATLARI //MedicineProblems. uz-Topical Issues of Medical Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 18-23.
73. Ramziddinov J. et al. QO'ZIQORINLARNING BIOLOGIK FAOL INGREDIENTLARI VA ULARNING IMMUNOMODULYATORI VA IMMUNOSTIMULYATOR XUSUSIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI) //MedicineProblems. uz-Topical Issues of Medical Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 36-43.
74. Ашурова У. А. и др. ОЦЕНКА ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА ГЕНА ФИБРИНОГЕНА У ЖЕНЩИН С ПОСЛЕРОДОВЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ. – 2024.
75. Саъдуллоева И. К., Камалов З. С., Азизова З. Ш. ОСОБЕННОСТИ СЫВОРОТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ ФАКТОРОВ РОСТА ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА РАЗЛИЧНОГО ТИПА У ДЕТЕЙ //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 4 [2]. – С. 57-62.
76. Мусаходжаева, Д. А., et al. "Иммунопатогенез при васкулярной дисфункции маточно-плацентарно-плодового кровообращения." (2023).
77. Рузимуродов Н. Ф. и др. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ С COVID-19 НА ФОНЕ МУКОВИСЦИДОЗА. – 2023.
78. Ходжаева З. Ш., Бобокулов М. Б., Жумаев Ш. Самоний макбараси тарихий обидасининг конструктив ечимлари ва тахлили. – 2023.
79. Вахтиyor o'g'li J. S., Komiljon J. INNOVATION QURILISH MATERIALLARINING KELAJAKDAGI O 'RNI //Modern education and development. – 2024. – Т. 14. – №. 2. – С. 295-298.

Dekabr, 2024-Yil

80. Baxtiyor o'g'li J. S., G'olib R. KOMPOZIT ARMATURALARNING XUSUSIYATLARI //Modern education and development. – 2024. – T. 14. – №. 2. – C. 281-286.
81. Baxtiyor o'g'li J. S. BINO VA INSHOOTLAR YUK KO'TARUVCHI KONSTRUKSIYALARINI UGLEROD TOLALI MATO (УГЛЕБОЛОКХО) MATERIALI BILAN KUCHAYTIRISH //Scientific Impulse. – 2024. – T. 2. – №. 21. – C. 917-919.
82. Baxtiyor o'g'li J. S. O 'ZBEKISTON SHAROITIDA KOMPOZIT MATERIALLAR BILAN G'ISHTLI DEVOR KONSTRUKSIYALARINI KUCHAYTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Scientific Impulse. – 2024. – T. 2. – №. 21. – C. 920-922.
83. Baxtiyor o'g'li J. S. KOMPOZIT ARMATURALARNING TURLARI VA QURILISHDAGI AHAMIYATI //Scientific Impulse. – 2024. – T. 2. – №. 21. – C. 913-916.
84. Baxtiyor o'g'li J. S. BINO VA INSHOOTLARNING TO'SUVCHI KONSTRUKSIYALARIDA YENGIL BETONLARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI //PEDAGOG. – 2024. – T. 7. – №. 3. – C. 106-108.
85. Baxtiyor o'g'li J. S. ME'MORIY YODGORLIKLARNI SAQLASH VA QAYTA TIKLASHDA 3D TEXNOLOGIYASI AHAMIYATI. – 2023.
86. Askarovich A. T. et al. EFFECT OF MEDICINE USE ON THE IMMUNOLOGICAL STATUS OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT TUMORS //Journal of Advanced Zoology. – 2023. – T. 44. – C. 3692-3696.
87. Ruzimurodov N. F. et al. CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH COVID-19 DUE TO CYSTIC FIBROSIS //SCHOLAR. – 2023. – T. 1. – №. 28. – C. 381-387.
88. RUZIMURODOV N. Percutaneous interventions in treatment of patients with obstructive jaundice //Annals of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery. – 2023. – T. 27. – №. 1. – C. S285-S285.
89. RUZIMURODOV N. A new approach to the treatment of diabetes mellitus with pancreatic cells at an experimental level //Annals of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery. – 2023. – T. 27. – №. 1. – C. S262-S262.
90. Musakhodjaeva D. A. et al. The role of the immune system in the formation of endothelial dysfunction in case of violation of the uteroplacental blood circulation. – 2023.
91. Askarovich A. T., Fazliddinovich R. N. Influence of the Drug on the Immune Status of Patients with Tumors of the Gastrointestinal Tract //INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 329-332.
92. Ruzimurodov N., Umarov A. Features of P300 cognitive potentials in Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2018. – T. 46. – C. e80.
93. Aripova T. U. et al. Assessment of the Cytokine Profile in Patients with Covid-19 Depending on the Severity of the Disease //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 6. – C. 217-222.
94. Ruzimurodov N. et al. CRITICAL RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF DIABETES MELLITUS DURING THE COVID-19 PANDEMIC //Collection of scientific papers «SCIENTIA». – 2024. – №. September 27, 2024; Stockholm, Sweden. – C. 155-157.

Dekabr, 2024-Yil

95. Ruzimurodov N. F. CRITICAL RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF DIABETES MELLITUS DURING THE COVID-19 PANDEMIC //International Scientific and Current Research Conferences. – 2024. – С. 68-70.
96. Vo M. C. et al. Exploring cellular immunotherapy platforms in multiple myeloma //Heliyon. – 2024.
97. Рuzимуродов Н. Ф. и др. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ С COVID-19 НА ФОНЕ МУКОВИСЦИДОЗА. – 2023.
98. Рuzимуродов Н. Ф., Арипова Т. У., Назиркулов О. М. ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ С COVID-19 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ. – 2022.
99. Рuzимуродов Н. Ф. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕЧЕНИЯ И ТЯЖЕСТИ COVID-19 //Фундаментальная наука и клиническая медицина-человек и его здоровье. – 2022. – С. 20-21.
100. Ruzimurodov N., Aripova T. SOFTWARE PRODUCT FOR CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF COVID-19 //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 91-93.
101. Ruzimurodov N. CHANGES IN CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS DEPENDING ON THE SEVERITY OF COVID-19 //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 1-3.
102. Мелибаева Г. Н. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА //Экономика и социум. – 2024. – №. 6-2 (121). – С. 1215-1220.
103. Melibaeva G. ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND BUSINESS PSYCHOLOGY //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2024. – Т. 10. – С. 48-50.
104. Nazrullaeva M. G., Muxlisa B. O 'ZBEKISTONDA MICE TURIZMNI ISTIQBOLLARI //Kokand University Research Base. – 2024. – С. 803-806.
105. Nazrullaeva M. G. КЭШБЭК ҚАЙТАРИБ БЕРИЛМАЙДИГАН ҲОЛАТЛАР ТАҲЛИЛИ //Kokand University Research Base. – 2024. – С. 807-809.
106. Melibaeva G. N. THE IMPACT OF MARKETING INNOVATIONS ON COMPETITIVENESS //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2024. – Т. 12. – С. 39-43.
107. Каримов С. М. и др. Нормативно-правовая база в области гражданской защиты в Республике Узбекистан //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 36.
108. Холбайев В. М., Рахимов О. Д., Махматкулов Н. И. Hayot faoliyati xavfsizligi. Darslik (1-qism) //Т.:«Voriz-nashriyot. – 2020. – Т. 304.
109. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности:[учебник]. – Knorus, 2010.
110. Холбайев В. М., Рахимов О. Д., Махматкулов Н. И. Life safety. Textbook (Part 1) //Т.: "Voriz-nashriyot. – 2020.
111. Махматкулов Н. И. и др. КРИТЕРИИ ПОЖАРООПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 90.

112. Махмадулов Н. И. и др. Безопасность жизнедеятельности //Учебник для вузов. Карши. – 2020.
113. Махматқулов Н. И. Matematik modellash tirish asosida texnosfera xavfsizligini baholash. Monografiya //Т.:«Voriz-nashriyot. – 2022.
114. Холбаев Б. М., Махматқулов Н. И. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЯХ //НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – 2020. – С. 262-267.
115. Махматқулов Н. BASICS OF SAFE AND HEALTHY WORKING CONDITIONS IN INDUSTRY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1222-1231.
116. Imomovich M. N. ISHLAB CHIQRISH BILAN BOG 'LIQ BAXTSIZ XODISALARNING IJTIMOIIY-IQTISODIIY YO 'QOTISHLARNI HISOBLASH USULLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 439-447.
117. Imomovich M. N. Assessment Of Work Safety Management In The Technosphere System And The Fundamentals Of Creating Its Model //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2023. – С. 118-127.
118. Махматқулов Н. И. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ //Состав редакционной коллегии и организационного комитета. – 2023.
119. Махмадулов Н. И., Чориев И. Н. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ //НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ Учредители: Олимп. – 2022. – №. 3. – С. 11-13.
120. Махматулов Н. И. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – №. 3-2. – С. 148-152.
121. Kholbaev B. M., Rakhimov O. D., Makhmatkulov N. I. Nayot faoliyati havfsizligi.
122. Махматқулов Н. “ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ” ФАНИНИНГ ЎҚИТИЛИШИ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ //Interpretation and researches. – 2024.
123. Махматқулов Н. И. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНЫХ И ЗДОРОВЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. – 2024.
124. Imomovich M. N. FAVQULODDA VAZIYATLAR TA'SIRLI OQIBATLARINI IQTISODIIY ZARARNI TANLIL QILISH VA BAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 431-438.
125. Imomovich M. N., Qizi M. Z. N. BAND BO 'LMAGAN AHOLINI MUNOSIB ISH O 'RINLARIGA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIIY MEKANIZMLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 448-455.
126. Imomovich M. N. MEHNAT MUHOFAZASI MUTAXASSISLARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA TASHKILIIY VA IQTISODIIY JIHATLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 8. – С. 779-788.
127. Nurilla M. M. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA UZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //Sanoatda raqamli texnologiyalar. – 2023. – Т. 1. – №. 01.

Dekabr, 2024-Yil

- 128.Imomovich M. N. CORRECT CONDUCT OF THE POPULATION IN EMERGENCY SITUATIONS //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 9.
- 129.Imomovich M. N. FIRE AS A FACTOR OF TECHNOGENIC DISASTER //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 9.
- 130.Maxmatqulov N. I. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA O ‘ZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //” Sanoatda raqamli texnologiyalar” ilmiy-texnik jurnali. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 170-179.
- 131.Imomovich M. N. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA O ‘ZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 174-183.
- 132.РАХМАНОВ А. А., МАХМАТКУЛОВ Н. И. О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ //МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ. – 2017. – С. 39-42.
- 133.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONIDA XAVFSIZLIK TALABLARI VA ASHYOLARINING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 94-118.
- 134.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISHDA XAVFSIZLIK TALABLARI VA ASHYOLARI TARKIBINI ILMIY ASOSLASH USULLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 119-142.
- 135.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONI VA UNING XAVFSIZLIGINI ANIQLASHDA ASHYOLARINING MEXANIK XOSSALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 143-164.
- 136.Sirojiddin M., Karimov B., Siddiqova M. TEXNOLOGIK FAVQULODDA VAZIYATLARDA TIZIMIGA DOIR MEYYORIY HUJATKLAR VA QONUNCHILIK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 242-270.
- 137.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI, VA FAVQULODDA VAZIYATLARDA HARAKAT QILISHGA O ‘RGATISHNI TASHKIL ETISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 219-241.
- 138.Muradov S. TEXNOLOGIK TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR VA ULARNING TURLARI, TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 191-218.
- 139.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONIDA VA ASHYOLARINING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 335-360.
- 140.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA ISHLOVCHI USKUNLARNING XAVFSIZLIK TALABLARI TAXLILI TEXNIK ASOSLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 361-387.

Dekabr, 2024-Yil

141. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAFI FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 388-411.
142. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 306-334.
143. Husan o'g'li M. S. Procedure for Passing Workers, Leading Staff, Specialists in the Field of Labor Protection Instructions and Testing Their Knowledge on Labor Protection-Technical Safety //MENEJMENT VA MEHNAT MUNOSABATLARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 31-39.
144. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA ZARARLI MODDALAR VA ULARDAN HIMOYALANISH USULLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 375-396.
145. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISH HAVOSI TARKIBIDAGI CHANGLAR VA ULARNING ZARARLI TA'SIRI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 353-374.
146. Karimov B., Muradov S., Madinabonu S. ISHLAB CHIQRISH SANITARIYASI VA GIGIYENASI HAQIDA TUSHUNCHA VA UNING VAZIFALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 328-352.
147. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ICHKI MEHNAT TARTIBINI HUQUQIY JIXATDAN TARTIBGA SOLISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 309-327.
148. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNAT XAVFSIZLIGI STANDARTLAR TIZIMI, UNING AHAMIYATI VA VAZIFASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 290-308.
149. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDAGI DAVLAT SIYOSATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 252-269.
150. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT KODEKSI VA UNING AHAMIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 230-251.
151. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISH TO'G'RIDAGI O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNINING MAZMUN VA MOHIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 211-219.
152. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. INSON FAOLIYATINI TURKUMLARGA AJRATISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 193-210.
153. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGIDA TAVAKKAL NAZARIYASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 173-192.
154. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNAT MUNOSABATLARI SOHASIDAGI XALQARO HAMKORLIK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 270-289.
155. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.

Dekabr, 2024-Yil

156. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
157. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
158. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH